

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАЛОЙ ФОРМЫ И ВЕЛИКИЕ ИНТЕРПРЕТАТОРЫ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ С. ПРОКОФЬЕВА

Хабиба Гаибова Содикжон Кизи

Магистрантка, Государственная консерватория Узбекистана. Узбекистан,
Ташкент

habibapiano@gmail.com

Аннотация: данная статья посвящена вопросам интерпретации фортепианного творчества великого русского композитора, пианиста и дирижера С. С. Прокофьева, также дан краткий исторический обзор выдающихся пианистов-интерпретаторов прокофьевской фортепианной музыки.

Ключевые слова: интерпретация, лирика, традиции, стиль, эталон, пианизм, концерт, искусство.

Сергей Сергеевич Прокофьев является одним из самых ярких представителей классической музыки первой половины XX века.

Целесообразное решение вопросов интерпретации фортепианных произведений Прокофьева складывается прежде всего, на ясном понимании основного смыслового значения его творчества, которое заключается в единстве традиций и новаторства. Исполнитель-интерпретатор должен помнить, что Сергей Прокофьев – один из самых крупных представителей неоклассицизма в России, в своем творчестве обогащал, изменял что-то, вносил что-то новое, при этом, все его творчество имеет четко определенные рамки академизма. Интерпретационные задачи несколько облегчает тот факт, что циклические формы малых пьес, которые нас интересуют, в большинстве своем имеют программные названия.

Говоря об интерпретации прокофьевской музыки, мы не можем не упомянуть здесь имена великих пианистов-интерпретаторов, которые жили в одно время с композитором, так или иначе пересекались или даже которым он

посвящал некоторые из своих сочинений. Сам С. Прокофьев в молодые годы предстал перед всеми как модернист, он отрицал всякое проявление романтизма, сентиментализма и всякой «чувственности». Выдвинув идеи ударной трактовки фортепиано (яркий пример – Первый концерт для фортепиано с оркестром) на раннем этапе многие основы прежних пианистических традиций, как было сказано выше в особенности черты романтизма. Поэтому многие первые исполнители его произведений в особенности зарубежные, считали ударную трактовку фортепиано основной чертой его творчества.

На раннем этапе высвечивание «токкатно-моторной» стороны творчества композитора считалось нормой и проявлением его пианистического стиля. Но многие музыканты-современники считали важным преподнести правильное толкование музыкальной эстетики С. Прокофьева, демонстрации всех стилевых основ, а не только одной, в ущерб остальных составляющих. Так, одним из первых кто представил совершенно новый стиль исполнения музыки Прокофьева стали Софроницкий, особенно плодотворной стала деятельность Г. Нейгауза, последний не только сам являлся тонким интерпретатором прокофьевской музыки, но и воспитал целое поколение блестящих пианистов, которые явились продолжателями традиций исполнения этой музыки.

Наряду с Г. Нейгаузом музыку Прокофьева исполняли такие видные музыканты старшего поколения как К. Игумнов, С. Фейнберг. Новые взгляды на исполнительство музыки С. Прокофьева выдвинули такие видные музыканты как – Д. Ойстрах, З. Долуханова, М. Ростропович и Л. Коган, и пианисты – А. Боровский, В. Горовиц, Артур Рубинштейн, Н. Петров, А. Гизекинг, Л. Оборин, Э. Гилельс, Я. Зак, и С. Рихтер.

С. Рихтер является одним из самых значимых интерпретаторов фортепианного наследия композитора, он получил одобрение самого Прокофьева, и стал первым исполнителем Седьмой и Девятой сонат, и нескольких камерных сочинений. «Пианист обладает всеми специфическими свойствами, необходимыми для выдающегося интерпретирования музыки Прокофьева. В его исполнительском искусстве есть черты органической объективности, столь близкой исполнительскому стилю самого Прокофьева и соответствующей многим образам его творчества. Музыка Прокофьева – это все же в большей степени «искусство представления», чем «искусство

переживания» (так же как, скажем, музыка Римского-Корсакова), а ведь именно в сфере глубинного «искусства представления» Рихтер особенно значителен.

В исполнении пианиста великолепно воплощаются мужественный напор и стремительная, волевая активность, а с другой стороны, обаятельная сказочность, строгость лирического высказывания, графическая «чистота» и «прямота» ведения кантиленного рисунка. Рихтер в острых контрастах умеет сопоставить жёсткую озлобленность с нежной поэтичностью, черты ярости, варварства, и жестокости с мягкой задумчивостью, чисто русской элегической печалью, прелестью детской наивности» [1, С. 275].

Другим замечательным интерпретатором прокофьевской музыки явился Эмиль Гилельс. «Его искусство интерпретации прокофьевских произведений неоднократно отмечал и сам композитор. В период своего становления как музыканта и еще чрезмерного увлечения виртуозной стороной пианизма Гилельс раскрывал по преимуществу активно-волевые, динамично-напористые и стихийно-радостные черты прокофьевской музыки. Однако пианист прошел огромный путь развития к подлинному мастерству большого художника и тогда в его исполнительском творчестве выявился со всей силой и Прокофьев-лирик, и Прокофьев-мыслитель. Сдержанность прокофьевской лирики, ее светлая сказочность воплощаются Гилельсом на исключительно высоком художественном уровне» [1, С. 276-277]. Очевидно, что пианист уходит от подчеркнуто виртуозной трактовки прокофьевской музыки. Вместо самодовлеющей активности на плане у него основательная устойчивость ритма, точность нюансов, чёткость и графичность штрихов, даже некая скульптурная завершенность каждой интонации, в связи с этим исполнение «Мимолетностей» Э. Гилельса считается одним из эталонных.

Несколько другие черты музыки С. Прокофьева представляет Я. Зак - он раскрывает по преимуществу эпическую природу и монументализм прокофьевской музыки, а также же ее, в широком понимании, классические черты. Его репертуар прокофьевских произведений очень велик, а частота выступлений пианиста с прокофьевскими программами показывает не только любовь к творчеству композитора, но и серьезные просветительские намерения.

Яркой самобытностью отличалось исполнение прокофьевской музыки советскими пианистками М. Юдиной и М. Гринберг.

Также В. Дельсон утверждает, что в 40-е и 50-е годы (XX века) появилось много молодых и талантливых интерпретаторов фортепианного наследия С. Прокофьева. И перечисляет многих виртуозных пианистов – Д. Башкиров, Р. Керер, Т. Николаева, М. Воскресенский, Ст. Нейгауз и В. Мержанов. Сохранились записи многих вышеперечисленных исполнителей, и эти записи по сей день считаются эталонными. На данном этапе среди современных пианистов особую ценность представляют исполнительские концепции – М. Аргерих, Д. Трифонова, Е. Мечетиной, Д. Мацуева, Ф. Кемпфа.

Пианизм Прокофьева, в широком понимании этого слова - его исполнение и исполнительские принципы, воплотившиеся в фортепианных сочинениях, оказывают заметное влияние на современный пианизм. Его фортепианное творческое наследие столь велико и обширно, что охватывает наиболее значимые жанры фортепианного искусства. На данный момент он является одним из самых исполняемых композиторов по всему миру.

Список литературы:

1. В. Дельсон. Фортепианное творчество и пианизм С. С. Прокофьева. Москва. 1973.
2. Л. Гаккель. Фортепианное творчество С. С. Прокофьева. Москва. 1960.
3. С. Прокофьев. Автобиография. Москва. 1973.
4. С. Прокофьев. Статьи и исследования. Москва. 1972.

O'ZBEK DINIY USLUBIGA OID BA'ZI TERMINLAR IZOHI XUSUSIDA

Munisa Shavkatova

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada islom dini va uning tarqalishi, islom dini haqidagi fikrlar, muqaddas kitobimiz Qur'oni karim, oyat va hadislar haqida ayrim fikrlar mushohada etilgan.

Kalit so'zlar: Din, islom, payg'ambar, Makka, to'rt xalifa, suhuf, Qur'on, sunnat, oyat, hadis, sahih, nosahih, sahoba, tobiyen.

Аннотация: В этой статье рассмотрены некоторые мысли о религии Ислам и ее распространении, мысли о религии Ислам, нашей священной книге Коране, стихах и хадисах.

Ключевые слова: Религия, ислам, пророк, Мекка, четыре халифа, сухуф, Коран, хадисы, сунна, аят, сахих, унсахих, товарищи, подчиненные.

Abstract: In this article, some thoughts about the religion of Islam and its spread, thoughts about the religion of Islam, our holy book the Qur'an, verses and hadiths are observed.

Key words: Religion, Islam, prophet, Mecca, four caliphs, suhuf, Qur'an, hadith, sunnah, verse, sahih, non-sahih, sahaba, subordinates.

Har bir inson din haqida turli xil tushunchalarga ega. Din nafaqat insoniyat olamiga, balki butun bir davlat uchun ham kerak. Chunki jamiyat din orqali turli xil yomon, chirkin ishlardan yiroqda bo'ladi. Islom dini dunyo dinlari bo'yicha uchinchi o'rinda turadigan din hisoblanadi.

Q. Mahkamovning qarashlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, din — *“arabcha ishonch, ishonmoq”, “lotincha religion” insonni qurshab olgan atrof-muhitdan tashqarida bo'lgan, uni va koinotdagi barcha narsalami yaratgan insonga to'g'ri, odil hayot yo'lini ko'rsatadigan va o'rgatadigan ilohiy borliqqa ishonch deb ta'rif berib o'tadi (1, 8).*

Bizning hududimizda istiqomad qiluvchilarning ko'pchiligi musulmon ahli bo'lganligi sababli islom dini haqidagi ba'zi bir fikrlarga to'xtalib o'tamiz.

Avvalambor, islom so'zining ma'nosiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, islom so'zi arab tilidan olingan bo'lib, *o'zini Alloh irodasiga topshirish* degan ma'noni bildiradi.

Islom dini Arabiston yarim orolining janubiy-gʻarbiy tomonidagi viloyatlarda, xususan Hijoz vohasida joylashgan Makka va Madina shaharlarida yashaydigan arab qabilalari orasida vujudga kelgan dindir.

Q. Mahkamov oʻzining ilmiy asarida islom diniga quyidagicha taʼrif berib oʻtgan: *Islom – ixlos, tinchlik, omonlik, sulh, turli ofatlardan salomat boʻlish, itoat, boʻysunish* kabi maʼnolarni anglatadi (1, 76)

Islom dini paygʻambarimiz Muhammad(s. a. v)ning faoliyati, Hijozdagi qulay holat, sahobalarning sadoqati tufayli tarqalishi oson boʻlgan. Paygʻambarimiz Muhammad(s. a. v) tugʻilmasdan avval otasidan, olti yoshida esa onasidan ayriladi va sakkiz yoshigacha bobosi Abdumuttallib, undan keyin esa amakisi Abu Tolib qoʻlida tarbiya topgan. Keyinchalik u savdo ishlari bilan shugʻullanadi. Shunday boʻlsa ham Xudoga boʻlgan ibodatini qilaveradi.

Muhammad (s. a. v) 40 yoshga yetganda Makka yaqinidagi Hiro gʻorida ibodat bilan mashgʻul boʻlgan. Taxminan milodiy 610-yilda Muhammad(s. s. v.) oʻzini Allohdan Jabroil farishta orqali vahiy olyotganini eʼlon qiladi. Paygʻambarga birinchi vahiy etilgan 5 oyat tarkibiga kiritilgan. Qurʼon oyat boʻlib tushgan, baʼzida toʻliq sura boʻlib vahiy etilgan. Sura faqat Qurʼonga xos tushuncha hisoblanadi (4, 178).

Qurʼonning nozil etilish jarayoni *Makkada 13 yil, Madinada 10 yil* davom etgan. *Qurʼon 114ta suradan* iborat boʻlib, ular oyatlardan tashkil topgan. Oyat Qurʼon matnlarining eng kichik qismidir (4, 178). Har bir sura, oʻz navatida, Alloh oʻgitlaridan iborat oyatlarga boʻlinadi (*Oyat soʻzi arabchadan olingan boʻlib, moʻjiza degan maʼnoni anglatadi*). Qurʼonda har bir suraga nom berilgan, lekin koʻpchilik hollarda suralarning nomi mazmuniga mos kelmaydi. Koʻp oyatlar mazmunini takrorlaydi. Bunga sabab, oʻsha davrda maʼlum gʻoya, rivoyat va koʻrsatmalarni takror aytish keng qoʻllanilgan. Suralar matniga oʻzgartirishlar kiritilmasdan oyatlarga taqsimlash XX asrning boshlarigacha davom etgan. Bizlarning, yaʼni musulmon olamining muqaddas kitobi boʻlmish Qurʼonni oʻqish har bir musulmonlarning hayotini oʻzgartiradi, yaxshi yoʻllarga yetaklaydi, chunki jamiyat hayotida ham tubdan oʻzgarishlar yuz beradi, odamlar oʻrtasida pora olish, berish, xiyonat, loqaydlik kabi yomon illatlar kamayishiga sabab boʻladi.

Shuni taʼkidlash joizki, Qurʼon *arabchada oʻqimoq* degan maʼnoni anglatadi. Qurʼonda, asosan, yakka-yu yagona yaratuvchi bu ALLOH deyilgan. Ushbu kitobda xarom-harish ishlar taʼqiqlangan. , turli qonun qoida matnlaridan tashkil topgan.

A. Narbekov taʼkidlab oʻtishicha, Muhammad davrida diniy taʼlimot tartib bilan yozib borilmagan, chunki din va davlat ishlari bilan bogʻliq masalalarini

payg‘ambarning o‘zi hal qilgan. Uning vafotidan so‘nggina bunga ehtiyoj sezila boshlagan. Muqaddas bitikning yagona matnini tayyorlash maqsadida xalifa *Abu Bakr* 632-yilda Qur‘on sahifalarini to‘plab, dastxat qilishni sahoba *Muhammad Zayd ibn Sobitga* topshirgan. Uning tahririda tayyorlangan qo‘lyozma matni *suhuf* deb nomlangan.

Suhuf arabchada *sahifalar* degan ma‘noni anglatadi. Suhuf matni bilan Qur‘on suralarini (*arabchada izra – devorni terishda ishlatiladigan g‘isht yoki toshning bir qatori* degan ma‘noni anglatadi) mustaqil to‘plovchilarning matnlari o‘rtasida tafovutlar mavjud bo‘lgan (1, 133) deb o‘z fikrlarini ilgari surib o‘tgan.

Islomning muqaddas manbai – Qur‘oni karim ijtimoiy hayotdagi o‘zgarishlarga to‘liq javob berish imkoniyatiga ega emas edi. Shu tariqa pand-nasihatlar yig‘indisi – *sunnat* vujudga kelgan.

Sunnat arabchadan olingan bo‘lib, *odat, an‘ana, xatti-harakat tarzi* kabi ma‘nolarni anglatadi. Sunnat hadislardan tashkil topgan.

Hadis - so‘zi arabchadan olingan bo‘lib, *hikoya, xabar, bildirish, parcha* degan ma‘nolarni anglatadi. Hadislar Muhammad payg‘ambarimizning hayoti, faoliyati va ko‘rsatmalari haqidagi rivoyatlardan tashkil topgan.

Sahih - arabchadan olingan bo‘lib, *chin, to‘g‘ri* degan ma‘noni anglatadi. Sahih eng ishonchli deb hisoblangan hadis to‘plamining nomi. Muhaddislar hadislarni sahih yoki nosahihga ajratgan.

Nosahih – *ishonchsiz* hadis to‘plamining nomidir. Bundan tashqari sahoba va tobiyenlar tushunchasi mavjud. Sahoba payg‘ambarimiz Muhammad (s. a. v.)ni ko‘rgan, u bilan suhbatda bo‘lgan insonlarga nisbatan qo‘llanadi. *Tobiyenlar* esa aksincha, payg‘ambarimizni emas sahobalarni ko‘rib, suhbatda bo‘lgan insonlarga nisbatan qo‘llaniladi.

Biz bilamizki, diniy yo‘nalish bo‘yicha nafaqat bizning yurtimizda, balki xorijiy davlatlarda ham qator tadqiqot ishlari ming yillardan beri olib borilmoqda. Mazkur tadqiqot Respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining “Axborotlashgan jamiyat demokratik davlatni ijtimoiy, iqtisodiy, ma‘naviy-ma‘rifiy rivojlantirish, innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish” ustuvor yo‘nalishiga qarab bajarilgan.

Diniy matnlarni lingvistik aspektida tadqiq etish masalalari bilan jahon tilshunosligi avvaldan shug‘illanib keladi. Jumladan, N. BMechkovskaya “*Til va din*”, A. M. Minnegaliyevaning “Tatar diniy-didaktik adabiyoti tili: islom yuresprudensiyasi traktati “Muxtasar al-Quduri” materialini asosida” nomli nomzodlik dissertatsiyasi, Z. R. Xafizovaning “Boshqird tilining diniy leksikasisini ma‘naviy

tasnifi” kabi ishlar fikrimizni isbotlaydi. Demakki, bu yo‘nalishda butun dunyo o‘z ishlarini amalga oshirgan, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

O‘zbek tilshunosligida esa M. Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida teologik tushunchalarga berilgan mukammal izohlar turkiy tilshunosligida mavzu doirasida olib borilgan kuzatishlarning g‘oyatda qadimiy ekanligini tasdiqlaydi. Ammo o‘zbek tilshunosligida diniy matnlarga lingvistik tadqiqot obyekti sifatida murojaat qilish XX asrdan keyingi davrlarga tegishli ekanligini kuzatish mumkin. O‘tgan asrning 60-yillarida prof. N. A. Baskakov tomidan musulmon olamida amalda bo‘lgan tillarda, jumladan, turkey tillarda yana bir uslub – diniy uslubning mavjudligi haqida fikr bildirilgan(5, 6).

Inoniyatning turli jabhalarini o‘zaro ta’sirlashuvini o‘rganuvchi din, ya’ni islom olamini, ba’zida turli e’tiqod vakillari tomonidan obro‘sizlantirishi va insoniyat jaholatga qarab yo‘l olmasligi uchun davlatimiz turlicha chora-tadbirlar olib bormoqda. Shunday qilib, fikrimizga tugallik berib, xulosa chiqaradigan bo‘lsak, islom dunyosi qay darajada bo‘lmasin, musulmonlar olamining mazmun-mohiyati bo‘lib qolaveradi. Islom olamining muqaddas kitobi hisoblanmish Qur’oni karim, bizni xarom-harish ishlardan yiroqda tutib, porloq kelajak sari yetaklaydi, beg‘araz orzular tomon olib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Narbekov A. V. – Dinshunoslik asoslari, Toshkent – 2007
2. Mahkamov Q. O. – Dinshunoslik – Namangan -2020.
3. Zaripov O. – Dinshunoslik – Buxoro – 2016
4. Tulemetova G. , Oblamurodov M. , Hasanboyev O‘. – Dinshunoslik - Iqtisod-moliya – 2019
5. Omonturdiyeva Sh. R. – O‘zbek diniy matnining funksional-stilistik tadqiqi – Termiz -2020.